

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Муминова Наргизахон Тохиржон қизи

Марғилон шаҳар Педагогика колледж

мактабгача таълим ва психалогия кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблемы использования технологии ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста. Представлен обзор работ авторов, актуализирующих указанную проблему. Показан опыт автора статьи по использованию данной технологии в работе с дошкольниками.

Ключевые слова: Триз, совместная, деятельность, самостоятельная, деятельность.

Внедрение инновационных технологий в работу дошкольного учреждения является важным условием совершенствования системы дошкольного образования. Развитие детского сада не может осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, при этом содержание образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка и развитие его способностей. Одной из современных и интереснейших инноваций является технология ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Её автором является Генрих Саулович Альтшуллер - изобретатель и писатель-фантаст. Г.С. Альтшуллер считал, что любого человека можно обучить творческой деятельности, необходимо только познакомить его с приемами творческого воображения и научить решать изобретательские задачи. ТРИЗ-педагогика, как научное и педагогическое направление, сформировалось в нашей стране в конце 80-х годов. Она ставит целью формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. ТРИЗ-технология в детском саду появилась случайно, в 1987 г. Участники одного из семинаров попросили показать занятие по программе ТРИЗ с детьми школьного возраста, но по недоразумению, слушателей привезли в детский сад, в подготовительную группу. Это позволило тризовцам «открыть» для себя способности детей-дошкольников и новый возраст приобщения ребенка к решению изобретательских задач. В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом используются в детских садах для развития у дошкольников творческого воображения, изобретательских способностей, диалектического мышления. Технология «ТРИЗ» - это универсальная методическая система, которая сочетает познавательную деятельность с методами активизации и развития

мышления, даёт возможность ребенку решать творческие и социальные задачи, используя необходимые методы и приёмы.

Помимо этого ТРИЗ помогает в решении следующих задач:

- осуществление системного подхода в ознакомлении детей с человеком и миром, подготовка их к решению нестандартных задач в различных областях деятельности;

- формирование интереса к собственным открытиям через поисковую и исследовательскую деятельность;

- воспитание экологической культуры.

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Воспитатель не преподносит готовые знания, он учит находить истину. Если ребенок задает вопрос, педагог приглашает его к рассуждению, и наводящими вопросами подводит к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же вопрос не задаётся, тогда педагог указывает противоречие. Тем самым он ставит ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ.

Основные методы и приёмы ТРИЗ. 1. Метод фокальных объектов.

Одним из методов активизации мышления является метод фокальных объектов (МФО), предложенный немецким профессором Ф. Кунце в 1926 году. Суть метода заключается в следующем: перед нами - объект, который нужно усовершенствовать. Произвольно выбрав несколько других объектов, например, открыв словарь русского языка на любой странице, называем слова, наугад, куда упадет взгляд (желательно существительные). Затем мы “применяем” эти слова к заданному объекту. Неожиданные сочетания дают интересные результаты. Метод раскрепощает мышление и приводит к неожиданным комбинациям.

Последовательно рассмотрим это на примере.

- Рассматривая или изменяя какой-либо объект, например, апельсин, произвольно выбираем другой предмет, не имеющий отношения к апельсину. Количество выбранных предметов может быть неограниченным, но для удобства в работе лучше использовать 2 – 3 объекта.

- Как выбрать другой предмет? Это может быть любое слово из любой книги (его могут выбрать дети, умеющие читать). Можно предложить карточки с картинками, разложенные изображениями вниз, можно расставить игрушки или яркие предметы и попросить быстро назвать любой (любые) из них.

- Предмет найден. Предлагаем детям описать его, подбирая 5-10 определений. Для того чтобы помочь детям, их можно спросить: «**Какой он (оно, она, они)?**» Например, выбрано слово «пингвин». Записываем (или обозначаем рисунком, символом, игрушкой) на доске подобранные

определения: прыгающий, бегущий, летающий (в прыжке), плавающий, смеющийся, заботливый.

• Подобранные определения подставляем к слову в фокусе, рассматривая полученные словосочетания: прыгающий апельсин, летающий апельсин, смеющийся апельсин, бегущий апельсин, плавающий апельсин, заботливый апельсин. Можно обговорить все словосочетания, а можно взять самое интересное.

• После того, как нужное (или интересное) словосочетание найдено, необходимо придать апельсину нужные качества. Для этого надо «**ввести**» в него те элементы, которые ему не свойственны, что изменит рассматриваемый детьми объект.

«**Летающий апельсин**» — нужны крылья, надуть, как шар, и завязать веревочкой; апельсин внутри пустой, осталась одна кожура – он легкий.

«**Бегущий апельсин**» — у апельсина выросли ножки.

«**Смеющийся апельсин**» — у него должны быть рот и глаза.

И «**летающие**», и «**смеющиеся**», и «**бегущие**» апельсины растут на дереве. Их надо собирать. Как? Только притронешься к «**смеющемуся апельсину**» — он так расхохочется, что может лопнуть от смеха. Ему сначала нужно рассказать что-нибудь грустное, а потом срывать. Или «**срывалка**» должна быть темной: апельсин решит, что наступила ночь, и заснет. С «**летающими**» и «**прыгающими**» апельсинами труднее. Хочешь сорвать, а оно на другую ветку прыгнуло или улетело. Как быть? Схватить за хвост (черенок), набросить сетку, заранее привязать тонкую нитку и держать за нее... Фантазии детей в процессе придумывания таких рассказов, как правило, нет предела. У детей дошкольного возраста этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим мышлением. На первых порах достаточно только лексического объяснения полученных словосочетаний, а для закрепления и обобщения можно предложить детям нарисовать то, что получилось в результате коллективного фантазирования.

На занятиях по речевому, познавательному развитию, дети старшего дошкольного возраста с интересом могут играть в игру «**Изобретатели**», в которой изобретают предметы мебели, посуды, животных, овощи и фрукты, кондитерские изделия, елочные игрушки. Для выбора других объектов используются предметные картинки по 7-8 штук. Это создает атмосферу загадочности, еще больше заинтересовывает детей, концентрирует их внимание. Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое животное, дать ему название, определить, кто его родители, где он будет жить и чем питаться. Можно предложить картинки "забавные животные", "пиктограммы", назвать их и сделать презентацию. Например "Левообезьян".

Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких странах. Очень быстро бегает по земле и ловко лазает по деревьям. Может быстро убежать от врагов и достать фрукты с высокого дерева... В процессе занятий дети раскрепощаются, не боятся высказывать свои мысли, идеи.

2. Мозговой штурм. В процессе этого метода перед детьми ставится изобретательская задача. Дети стараются найти различные способы ее решения, предлагая, порой, самые невероятные варианты. Необходимо приложить все усилия, чтобы найти идеальное решение. Каждый предложенный вариант оценивается с позиции "что такое хорошо, что такое плохо". Из всего имеющегося выбирается оптимальное. Этот метод развивает у ребенка способность анализировать, оказывает стимулирующее воздействие на творческую активность в поиске новых ответов, показывает, что любую проблему можно решить.

3. Синектика. Это метод аналогий. Он подразделяется на несколько направлений: эмпатию, прямую аналогию и фантастическую. В первом случае детям предоставляется возможность побыть в качестве объекта проблемной ситуации. В прямой аналогии ребенок ищет сходные процессы в других сферах. Фантастическая аналогия отвечает за все, что находится за гранью реальности, и тут можно предложить самые невероятные выходы из сложной ситуации.

4. Морфологический анализ. Обычно для морфологического анализа строят "морфологический ящик", то есть многомерную таблицу. В качестве осей берут основные характеристики рассматриваемого объекта и записывают возможные их варианты по каждой оси. Помимо таблиц и «морфологических ящиков» можно использовать, так называемые "**Кольца Луллия**". Данный метод используется в работе с дошкольниками и является очень эффективным. Остановимся на нём подробнее. Из картона или плотной бумаги вырезается несколько кругов разного диаметра, например, четыре. Все круги делятся на 6 секторов (количество секторов может меняться, но на всех кругах их количество должно быть одинаковым). В соответствии с поставленной задачей, например, придумать новые виды курток, заполняются сектора на каждом круге. На самом большом круге каждый сектор обозначает определенный цвет: белый, черный, зеленый, розовый, синий, желтый. На втором круге, поменьше, также по секторам обозначается назначение куртки: рабочая, спортивная, для прогулок, выходная, женская, мужская. На третьем круге, еще меньшем, проставляется в каждом секторе величина, размер, форма куртки: широкая, длинная, узкая, короткая, тонкая, толстая. На четвертом круге, самом маленьком, обозначается материал, из которого можно сшить куртку: хлопок, мех, болонья, клеенка, брезент, капрон. Круги нанизываются на стержень (булавку, гвоздик). Для удобства пользования на эту же ось наглухо

крепится стрелка – указатель. Круги поворачиваются вокруг оси поочередно, начиная либо с самого большого, либо с самого маленького. Стрелка указывает на возможные варианты.

«**Кольца Луллия**» можно использовать в любой организованной совместной деятельности педагога с детьми. Этот игровой метод является универсальным и способствует созданию заинтересованной, непринуждённой обстановки, снимает психологическое и физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового материала. Методы и приёмы ТРИЗ очень разнообразны, так же, как и огромное количество игр, применяемых в детском саду. Рассмотрим некоторые **примеры игр**, используемых на занятиях с дошкольниками.

"Да-нет-ка". Взрослый придумывает слово. От ребенка требуется задавать наводящие вопросы. При этом тому, кто задумывает слово, можно отвечать только односложное "да" или "нет", пока не будет получен правильный ответ.

"Черно-белое". Взрослый показывает детям карточку с изображением предмета белого цвета. Дети должны назвать все положительные качества этого объекта. Потом демонстрируется карточка с тем же предметом, только черного цвета. В этот раз надо назвать все отрицательные черты.

"Перевертыши". Для игры нужен мяч. Взрослый бросает малышу мяч и говорит слово, а ребенок придумывает слово, которое противоположно по значению, и кидает мяч обратно.

"Маша-растеряша". Для игры понадобятся карточки с изображением различных предметов. Выбирается "Маша". Она вытягивает карточку и говорит: "Ой!" Один из игроков задает ей вопрос: "Что с тобой?" Она смотрит на изображение на карточке и отвечает: "Я потеряла то, что изображено (например, ножницы). Как же я теперь буду аппликацию делать?" Остальные должны предложить разные варианты выхода из этой ситуации. "Маша-растеряша" выбирает лучший ответ и дает монетку. В конце игры подсчитывается количество монеток и определяется победитель.

Литература:

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. - Новосибирск: Наука, 1991.

2. Белоусова Л.Б. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста/ под редакцией Б.Б.Финкелынтейн. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.

3. Богат В.Ф. ТРИЗ в детском саду. Ребёнок в детском саду. 2001. №№1,2,3. 2002. №2.

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
5. Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений: 3-е изд. – Минск: ИВЦ Минфина, 1997.
6. Курбатова Л. ТРИЗ - в повседневную жизнь //Дошкольное воспитание. 1993. -№4. -С. 23-26.

